

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10912972>

УДК 539.376

**ПОСТРОЕНИЕ РАЗРЕШАЮЩИХ УРАВНЕНИЙ
ДЕФОРМИРОВАНИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ПЛАСТИН
ПРИ МАЛЫХ ПРОГИБАХ**

Н.С. Ющенко,

аспирант 3 курса, кафедры строительства, строительных материалов и конструкций,
ТулГУ,
г. Тула

Аннотация: В статье рассматривается построение разрешающих уравнений деформирования кольцевых пластин при малых прогибах из ортотропного нелинейного разносопротивляющегося материала. Отмечается, что физические соотношения не приводят к изменениям уравнений статико-геометрической природы. Констатируется, что усилия и изгибающие моменты определяются традиционным образом. А переход к их интегральным характеристикам не зависит от характера и свойств материала. Для полноты системы разрешающих уравнений необходимо задать граничные условия в центре пластины.

Ключевые слова: кольцевая пластина, напряженно-деформируемое состояние, метод конечных элементов, структурная ортотропия

**CONSTRUCTION OF RESOLVING EQUATIONS OF
DEFORMATION OF ANNULAR PLATES AT SMALL
DEFLECTIONS**

N.S. Yushchenko,

3rd year postgraduate student, Department of Construction, Building Materials and Structures,

Tula State University,
Tula

Annotation: The article deals with the construction of resolving equations of deformation of annular plates with small deflections from an orthotropic nonlinear highly resistant material. It is noted that physical relations do not lead to changes in equations of a static-geometric nature. It is stated that forces and bending moments are determined in the traditional way, since the transition to their integral characteristics does not depend on the nature and properties of the material. To complete the system of resolving equations, it is necessary to set boundary conditions in the center of the plate.

Keywords: annular plate, stress-strain state, finite element method, structural orthotropy

Пластины представляют распространённый класс тонкостенных конструкций, используемых в строительстве. Довольно часто можно увидеть данные конструкции в качестве элементов покрытий и перекрытий в гражданских и промышленных зданиях и сооружениях.

Также необходимо учесть колоссальное количество неподвижных и динамических нагрузок, воздействующих на тонкостенных конструкции. К пластинам совместно со сложностью форм налагаются жесткие требования в сфере надёжности. Оттого в последнее время большей частью уделяется внимание к развитию концепции расчёта и проектированию конструкций, таких как пластины. В последнее время присутствует большой запас исследования в варианте статей, диссертаций, рассматривающие концепции расчета пластин, как в линейной, так и в нелинейной постановке задачи. Основные работы, которые посвящены изысканию НДС пластин и обнаружены еще в XIX веке, но главный рывок к развитию вычислений пластинок и заработала в первой половине XX века [5-8].

Рисунок 1 – Расчетная модель кольцевой пластинки

Запишем уравнения деформаций, выраженные через напряжения:

$$\begin{aligned} e_r &= A_{11} \cdot \sigma_r + A_{12} \cdot \sigma_\theta; \\ e_\theta &= A_{12} \cdot \sigma_r + A_{22} \cdot \sigma_\theta; \\ \gamma_{rz} &= A_{13} \cdot \tau_{rz}. \end{aligned} \quad (3.3)$$

где механических характеристики нелинейного ортотропного материала представим в следующем виде:

$$\begin{aligned} A_{11} &= [A_{1111}(\sigma_i) + B_{1111}(\sigma_i) \cdot \alpha_{11}]; \\ A_{12} &= [A_{1122}(\sigma_i) + B_{1122}(\sigma_i) \cdot (\alpha_{11} + \alpha_{22})]; \\ A_{22} &= [A_{2222}(\sigma_i) + B_{2222}(\sigma_i) \cdot \alpha_{22}]; \\ A_{13} &= C_{1313}(\sigma_i). \end{aligned} \quad (3.4)$$

Обратим эти уравнения для напряжений через деформации:

$$\begin{aligned} \sigma_r &= L_{11} \cdot e_r + L_{12} \cdot e_\theta; \\ \sigma_\theta &= L_{12} \cdot e_r + L_{22} \cdot e_\theta; \\ \tau_{rz} &= L_{13} \cdot \gamma_{rz}. \end{aligned} \quad (3.5)$$

где $L_{11} = A_{22}/(A_{12}^2 - A_{11}A_{22})$; $L_{12} = A_{12}/(A_{12}^2 - A_{11}A_{22})$;

$$L_{22} = A_{11}/(A_{12}^2 - A_{11}A_{22}); L_{13} = 1/A_{13}. \quad (3.6)$$

Используя гипотезы (3.1) и уравнения (3.5), получим следующие уравнения связи напряжений с перемещениями:

$$\begin{aligned} \sigma_r &= L_{11} \cdot (u_{,r} + z \cdot \psi_{\theta,r}) + L_{12} \cdot (u + z \cdot \psi_{\theta})/r; \\ \sigma_{\theta} &= L_{12} \cdot (u_{,r} + z \cdot \psi_{\theta,r}) + L_{22} \cdot (u + z \cdot \psi_{\theta})/r; \\ \tau_{rz} &= L_{13} \cdot (w_{,r} + \psi_{\theta}); \end{aligned} \quad (3.7)$$

где σ_r и σ_{θ} – нормальные напряжения в кольцевой или круглой пластине вдоль соответствующих осей;

τ_{rz} – касательные напряжения в поперечных сечениях пластинки.

Физические соотношения не приводят к изменениям уравнений статико-геометрической природы. Поэтому традиционная теория пластин остаётся справедливой. Следовательно, можем записать уравнения равновесия кольцевых и круглых пластин в следующем виде:

$$\begin{aligned} N_{r,r} + (N_r - N_{\theta})/r &= 0; \quad M_{r,r} + (M_r - M_{\theta})/r - Q_r = 0; \\ Q_{r,r} + Q_r/r &= -q; \end{aligned} \quad (3.8)$$

где N_r, N_{θ}, Q_r – продольные и поперечные усилия в пластинке;

M_r, M_{θ} – изгибающие моменты в срединной поверхности пластинки.

Усилия и изгибающие моменты будем определять традиционным образом, так как переход к их интегральным характеристикам не зависит от характера и свойств материала:

$$\begin{aligned} N_r &= \int_{-h/2}^{h/2} \sigma_r \cdot dz; \quad N_{\theta} = \int_{-h/2}^{h/2} \sigma_{\theta} \cdot dz; \quad Q_r = \int_{-h/2}^{h/2} \tau_{rz} \cdot dz; \\ M_r &= \int_{-h/2}^{h/2} \sigma_r \cdot z dz; \quad M_{\theta} = \int_{-h/2}^{h/2} \sigma_{\theta} \cdot z dz. \end{aligned} \quad (3.9)$$

Проведя интегрирование согласно формулам (3.9), получим уравнения связи усилий с перемещений срединной поверхности:

$$\begin{aligned} N_r &= u_{,r} \cdot R_{11} + \psi_{\theta,r} \cdot K_{11} + u \cdot R_{12}/r + \psi_{\theta} \cdot K_{12}/r; \\ N_{\theta} &= u_{,r} \cdot R_{12} + \psi_{\theta,r} \cdot K_{12} + u \cdot R_{22}/r + \psi_{\theta} \cdot K_{22}/r; \\ Q_r &= R_{13}(w_{,r} + \psi_{\theta}); \\ M_r &= u_{,r} \cdot K_{11} + \psi_{\theta,r} \cdot D_{11} + u \cdot K_{12}/r + \psi_{\theta} \cdot D_{12}/r; \\ M_{\theta} &= u_{,r} \cdot K_{12} + \psi_{\theta,r} \cdot D_{12} + u \cdot K_{22}/r + \psi_{\theta} \cdot D_{22}/r; \end{aligned} \quad (3.10)$$

где

$$\begin{aligned} R_{11} &= \int_{-h/2}^{h/2} L_{11} \cdot dz; \quad K_{11} = \int_{-h/2}^{h/2} L_{11} \cdot z \cdot dz; \\ D_{11} &= \int_{-h/2}^{h/2} L_{11} \cdot z^2 \cdot dz; \quad R_{12} = \int_{-h/2}^{h/2} L_{12} \cdot dz; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 K_{12} &= \int_{-h/2}^{h/2} L_{12} \cdot z \cdot dz; \quad D_{12} = \int_{-h/2}^{h/2} L_{12} \cdot z^2 \cdot dz; \quad (3.11) \\
 R_{22} &= \int_{-h/2}^{h/2} L_{22} \cdot dz; \quad K_{22} = \int_{-h/2}^{h/2} L_{22} \cdot z \cdot dz; \\
 D_{22} &= \int_{-h/2}^{h/2} L_{22} \cdot z^2 \cdot dz; \quad R_{13} = \int_{-h/2}^{h/2} L_{13} \cdot dz.
 \end{aligned}$$

Подставив полученные зависимости (3.10) в уравнения равновесия (3.8), получим систему нелинейных дифференциальных разрешающих уравнений для осесимметричного деформирования кольцевых и круглых пластин из ортотропного разноспротивляющегося материала при малых прогибах[1-4]:

$$\begin{aligned}
 R_{11,r} \cdot u_{,rr} + K_{11,r} \cdot \psi_{\theta,rr} + R_{12,r} \cdot u_{,r}/r + \\
 K_{12,r} \cdot \psi_{\theta,r}/r + R_{11} \cdot u_{,r}/r + K_{11} \cdot \psi_{\theta,r}/r + \\
 R_{12} \cdot u/r^2 + K_{12} \cdot \psi_{\theta}/r^2 - R_{12} \cdot u_{,r}/r - \\
 K_{12} \cdot \psi_{\theta,r}/r - R_{22} \cdot u/r^2 - K_{22} \cdot \psi_{\theta}/r^2 = 0; \quad (3.12)
 \end{aligned}$$

$$R_{13,r} \cdot (w_{,rr} + \psi_{\theta,r}) + R_{13} \cdot (w_{,r} + \psi_{\theta})/r = -q; \quad (3.13)$$

$$\begin{aligned}
 u_{,rr} \cdot K_{11,r} + \psi_{\theta,rr} \cdot D_{11,r} + u_{,r} \cdot K_{12,r}/r + \psi_{\theta,r} \cdot D_{12,r}/r + \\
 + K_{11} \cdot u_{,r}/r + D_{11} \cdot \psi_{\theta,r}/r + K_{12} \cdot u/r^2 + \\
 + D_{12} \cdot \psi_{\theta}/r^2 - K_{12} \cdot u_{,r}/r - D_{12} \cdot \psi_{\theta,r}/r - \\
 - K_{22} \cdot u/r^2 - D_{22} \cdot \psi_{\theta}/r^2 - R_{13} \cdot (w_{,r} + \psi_{\theta}) = 0. \quad (3.14)
 \end{aligned}$$

Для полноты системы разрешающих уравнений необходимо задать граничные условия в центре пластины:

– контур свободный от опирания:

$$N_r = u_{,r} \cdot R_{11} + \psi_{\theta,r} \cdot K_{11} + u \cdot R_{12}/r + \psi_{\theta} \cdot K_{12}/r;$$

$$Q_r = R_{33} \cdot (w_{,r} + \psi_{\theta}) = 0;$$

$$M_r = u_{,r} \cdot K_{11} + \psi_{\theta,r} \cdot D_{11} + u \cdot K_{12}/r + \psi_{\theta} \cdot D_{12}/r = 0. \quad (3.15)$$

Граничные условия на контуре ($r=R$) в зависимости от вида опирания:

– жёсткое защемление:

$$u = 0; \quad \psi_{\theta} = 0; \quad w = 0. \quad (3.16)$$

– шарнирное опирание:

$$u = 0; \quad w = 0;$$

$$M_r = u_{,r} \cdot K_{11} + \psi_{\theta,r} \cdot D_{11} + u \cdot K_{12}/r + \psi_{\theta} \cdot D_{12}/r = 0. \quad (3.17)$$

Вывод: В данной статье описан метод получения системы разрешающих нелинейных дифференциальных уравнений изгиба для

кольцевых пластин из разносопротивляющегося материала, чувствительного к виду напряженного состояния, заданы граничные условия для рассматриваемой пластины.

Список литературы

[1] Трещев А.А. Нелинейное деформирование анизотропных материалов / А.А. Трещев // Композиционные строительные материалы. Теория и практика: сборник научных трудов Международной научно-технической конференции. – Пенза: ПГАСА; Приволжский дом знаний, 2002. 331 с.

[2] Трещев А.А. Нелинейный изгиб тонких пластин из деформационно-анизотропных материалов / А.А.Трещев // Изв. вузов. Строительство и архитектура. – 1990. №2. 29-33 с.

[3] Трещев А.А. О единственности решения задач теории упругости для анизотропных разносопротивляющихся сред / А.А.Трещев // ТулПИ. – Тула, 1992. 7 с. – Деп. в ВИНТИ 09.06.92, №1887-В92.

[4] Трещев А.А. О единственности решения задач теории упругости разносопротивляющихся сред / А.А.Трещев, С.А.Воронова // ТулПИ. – Тула, 1987. 11 с. – Деп. в ВИНТИ 23.03.87, №2040-В87.

[5] Амбарцумян С.А. Теория анизотропных пластинок. / С.А. Амбарцумян – М.: Физматгиз, 1967. 266 с.

[6] Амбарцумян С.А. Разномодульная теория упругости / С.А. Амбарцумян – М.: Наука, 1982. 320 с.

[7] Прусаков А.П. «Некоторые задачи изгиба круглых трехслойных пластин с легким наполнителем»: тр. конф. по теор. пластин и оболочек. / А.П. Прусаков – Казань: Казанский гос. ун-т, 1961. 293-297 с.

[8] Jones R.M. A Nonsystemmetric Compliance Matrix Approach to Nonlinear Multimoduls Ortotropic Materials / R.M. Jones // AIAA Journal. – 1977. Vol. 15. №10. 1436-1443 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Treshchev A.A. Nonlinear deformation of anisotropic materials / A.A. Treshchev // Composite building materials. Theory and practice:

collection of scientific papers of the International Scientific and Technical Conference. – Penza: PGASA; Privolzhsky House of Knowledge, 2002. 331 p.

[2] Treshchev A.A. Nonlinear bending of thin plates made of deformation-anisotropic materials / A.A. Treshchev // *Izv. universities Construction and architecture*. – 1990. No. 2. 29-33 pp.

[3] Treshchev A.A. On the uniqueness of solutions to problems in the theory of elasticity for anisotropic media with different resistances / A.A. Treshchev // *TulPI*. – Tula, 1992. 7 p. – Dep. in VINITI 06/09/92, No. 1887-B92.

[4] Treshchev A.A. On the uniqueness of solutions to problems in the theory of elasticity of media of different resistance / A.A. Treshchev, S.A. Voronova // *TulPI*. – Tula, 1987. 11 p. – Dep. in VINITI 03.23.87, No. 2040-B87.

[5] Ambartsumyan S.A. Theory of anisotropic plates. / S.A. Ambartsumyan – M.: Fizmatgiz, 1967. 266 p.

[6] Ambartsumyan S.A. Multi-module theory of elasticity / S.A. Ambartsumyan – M.: Nauka, 1982. 320 p.

[7] Prusakov A.P. “Some problems of bending round three-layer plates with light filler”: tr. conf. according to theory plates and shells. / A.P. Prusakov – Kazan: Kazan State. univ., 1961. 293-297 p.

[8] Jones R.M. A Nonsystemmetric Compliance Matrix Approach to Nonlinear Multimoduls Orthotropic Materials / R.M. Jones // *AIAA Journal*. – 1977. Vol. 15. No. 10. 1436-1443 p.

© Н.С. Ющенко, 2023

Поступила в редакцию 08.12.2023

Принята к публикации 15.12.2023

Для цитирования:

Ющенко Н.С. Построение разрешающих уравнений деформирования кольцевых пластин при малых прогибах // *Инновационные научные исследования*. 2023. № 12-2(36). С. 13-19. URL: <https://ip-journal.ru/>